

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

JANUBIY KOREYA TA'LIM TIZIMI

Abbasova Dilfuza Karimbek qizi

PhD, o'qituvchi

Abduraxmanov Abdumalik

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti,

Koreys tili filologiyasi yo'nalishi

3-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishgandan so‘ng, Janubiy Koreya bilan o‘zaro aloqalari va hamkorlik loyihalari yoritib berilgan. Shu bilan birgalikda, Koreyaning ta‘lim tizimi qadimgi Choson hukumati davrida qay tartibda bo‘lgani va hozirgi kungacha qanday o‘zgarishlar yuz berganini o‘rganib chiqilgan. Hozirgi kunda Janubiy Koreya ta‘lim tizimi boshqa Yevropa mamlakatlari bilan raqobatlasha oladi, bu tizimdagi o‘zgarishlar jahon miqiyosida tan olinib kelinmoqda. Eng nufuzli QS va THE reytingiga ko‘ra, Janubiy Koreyaning bir nechta universitetlari TOP-100 talikka kiradi va maxsus QS Asia University Rankings bo‘yicha, 8 ta universitet TOP-50 talikka kiradi. Bu esa o‘z o‘rnida ta‘lim tizimini o‘rganishga asos bo‘la oladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston respublikasi, Janubiy Koreya, ta‘lim, tizimi, universitet.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ

Аббасова Дильфузы Каримбек кизи

кандидат наук, преподаватель в ТМУК

Абдурахманов Абдумалика

Ташкентский международный университет Кимё,

студент 3 курса

Аннотация: В данной статье описаны отношения и проекты сотрудничества Республики Узбекистан с Южной Кореей после обретения независимости. В то же время упоминается система образования Кореи времен древнего правления Чосон и то, как она изменилась до наших дней. В настоящее время Южная Корея может конкурировать с другими европейскими странами своей системой образования, изменения в системе образования признаются в мировом масштабе. Согласно самым

престижным рейтингам QS и THE несколько университетов Южной Кореи входят в топ-100, а в специальном рейтинге QS Asia University Rankings 8 университетов входят в топ-50. Это может стать основой для изучения системы образования на ее месте.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, Южная Корея, образование, система, вуз.

SOUTH KOREAN EDUCATION SYSTEM

Abbasova Dilfuza Karimbek kizi

PhD, lecturer at KIUT

Abdurakhmanov Abdumalik

Tashkent International University of Chemistry,

Department of Korean philology

3rd year student

Annotation: This article describes the relations and cooperation projects of the Republic of Uzbekistan with South Korea after gaining independence. At the same time, the education system of Korea during the time of the ancient Choson government and how it has changed up to now have been mentioned. Currently, South Korea can compete with other European countries with its education system, changes in the education system are being recognized on a global scale. According to the most prestigious QS and THE rankings, several South Korean universities are in the top 100, and in the special QS Asia University Rankings, 8 universities are in the top 50. This can be the basis for studying the education system in its place.

Key words: Republic of Uzbekistan, South Korea, education, system, university.

Janubiy Koreya O‘zbekiston singari yanada taraqqiy etib borayotgan tinchlik, ezigulik va hamjihatlik kabi fazilatlarni ulug‘laydigan mamlakatlardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston va Janubiy Koreyani til jihatdan Oltoy tillar oilasi birlashtirib turgan bo‘lsa, hudud jihatdan bir qit‘a, bir mintaqa - Yevroosiyo va Sharqni umumiy lashtirib turadi. Tarix va madaniy jihatdan ham ko‘plab uyg‘unliklarni ko‘rish mumkin. Janubiy Koreya xalqi ham o‘zbeklar singari o‘tmishda ko‘p bor bosqinchilar zulmi ostida yashaganlar, ularga qarshi qonli kurash olib borishga majbur bo‘lganlar. Koreys xalqi bunday qiyinchiliklarni ko‘rganligi sababli, hozirgi kunga kelib tinch, farovon va rivojlangan davlatlar qatoriga kiradi. Hamda o‘zlarining mehnatsevarligi, tirishqoqligi bilan yangiliklarga qo‘l urib, turmush tarzini yanada farovonlashtirishga intilib yashaydi va boshqa xalqlardan ajralib turadi,.

Yurtimiz mustaqillikka erishganidan keyin Janubiy Koreya Respublikasi Tinch okeani mintaqasidagi Osiyo davlatlari orasida birinchi bo‘lib, 1991-yil 30-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligini tan oldi. O‘zbekiston bilan Koreya Respublika o‘rtasida 1992-yil 29-yanvarda diplomatik munosabatlar o‘rnatgandan so‘ng ikki davlat o‘rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy, moliyaviy-sarmoyaviy, ilmiy-texnikaviy, madaniy-gumanitar, ta‘lim va boshqa sohalarda keng hamkorlik aloqalari yo‘lga qo‘yildi. Mamlakatimizning Birinchi prezidenti Islom Abdug‘aniyevich Karimovning 1992, 1995, 1999-yillarda Janubiy Koreya Respublikasiga va 1994-yilda Janubiy Koreya Respublikasi prezidentining O‘zbekistonga rasmiy tashriflari chog‘ida imzolangan hujjatlar o‘zaro hamkorlikning huquqiy poydevorini yaratgan.

Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, 1881-yili Koreyadagi Choson hukumati mamlakat xavfsizligini kuchaytirish maqsadida maxsus armiya tuzadi va g‘arbning harbiy san‘atidan dars bera boshladilar. Bu o‘z navbatida chet tili va boshqa fanlar ta‘limini yuzaga kelishini ta‘minladi. Lekin 1882-yili maxsus armiya uchun darslar to‘xtab qolgan bo‘lsa-da, bir qancha amaliy fanlar ta‘limi davom etaverdi. U davrda asta-sekinlik bilan **Gvangxevon, Bejexakdan, Ixvaxak** kabi shaxsiy ta‘lim muassasalari ham vujudga kela boshlaydi va keyinchalik universitetlar uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

1894-yili shaxsiy bilim maskanlari birlashtirilib, mamlakat ta‘lim tizimini boshqaruvchi institut tashkil etildi. Shu bilan birga, 1895-yildan boshlang‘ich maktablar va maktab uchun kadrlar tayyorlaydigan pedagogika maktablari tuzildi. Bundan tashqari, bir qancha xususiy maktablar ochilib, 1900-yilda ular faoliyatini tartibga solib turadigan «Xususiy maktablar to‘g‘risidagi qonun» qabul qilindi. 1910-yili Koreya va Yaponiya o‘rtasida tuzilgan shartnomaga muvofiq, Koreya Yaponiyaning rasman mustamlakasiga aylantirildi. Natijada, bu mamlakat ta‘lim tizimiga ham katta ta‘sir ko‘rsatgan. Yapon mustamlakachilari Koreyaning ta‘lim tizimini keskin o‘zgartirish yo‘lidan boradi va xususiy maktablar faoliyati cheklab qo‘yildi. Bu davrda 1911-yil 23-avgustda qabul qilingan «**1-Choson ta‘lim buyrug‘i**» amal qildi.¹

Ushbu buyruqqa ko‘ra, mahalliy aholi faqat 4 yil mobaynida boshlang‘ich ta‘lim(초등학교)gina berilib, o‘rta va oliy ta‘lim (중 – 고등학교) berilmagan. Bu Yaponiya imperiyasining uzoq tuzilgan rejaları qatoriga kirar edi. Lekin 1919-yili boshlangan norozilik (삼일독립운동 – 3·1 운동(三一運動) 또는 3·1 만세 운동(三一萬歲運動) 또는 대한 독립 만세 운동(大韓獨立萬歲運動)은 일제강점기에 있던 조선인들이 일제의 지배에 항거하여 1919년 3월 1일

¹ <https://prep.uz/news/umumiy/koreya-respublikasi-ta-lim-tizimi>.

한일 병합 조약의 무효와 한국의 독립을 선언하고 비폭력 만세 운동을 시작한 사건이다.)² oqibatida Yaponiya hukumati biroz yon berishga majbur bo‘ldi va buyruqqa o‘zgartirish kiritib, boshlang‘ich ta‘lim 4 yildan 6 yilga uzaytirildi. 1992- yil 4-fevral «3-Choson ta‘lim buyrug‘i» qabul qilindi. Ushbu buyruqqa ko‘ra oddiy maktablarda ta‘lim 6 yil, ayollar maktablarida esa 5 yil etib belgilandi. Shuningdek, asta-sekinlik bilan unversitetlar ham paydo bo‘la boshladi. 1943- yil 3-avgustda «4-Choson ta‘lim buyrug‘i» qabul qilindi va Yapon imperiyasining ta‘lim sohasiga zo‘ravonligi kuchaydi, hamda o‘rta va yuqori maktablarda ta‘lim 4 yilgacha kamaytirilib, koreys tili fani dasturdan olib tashlandi va uning o‘rniga yapon tili darslari qo‘shildi. 1944 yilga kelib Umumiy Arxiv qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra o‘sha paytda Koreyaning savodxonlik darajasi bor-yo‘g‘i 13,8%ni tashkil etgan.

1945-yil Ikkinchi Jahon urushi boshlanishi bilan Koreyadagi Yapon imperiyasining bosimi ham tugaydi. Shundan so‘ng, Koreya o‘z ta‘lim tizimini o‘zgartirish maqsadida, eng avvalo **«Ta‘limni rivojlantirish qo‘mitasi»ni** tashkil etildi va ushbu qo‘mitaga birinchi qo‘yilgan majburiyat, bu ta‘lim dasrliklarni yaratish edi. Ta‘lim tizimi rivojlanishi davom ettirilib, axloq, etika, texnikaga oid fanlar kiritildi. 1963-yillardan boshlab ta‘lim tizimi tabiiy va ijtimoiy fanlarga bo‘linib, ikkala tizimga e‘tibor kuchaydi. 1981-yil Prezident Chon Du Xvan mamlakatda shaxsiy va xususiy ta‘lim berish maskanlari faoliyatini qonun orqali ta‘qiqlab qo‘ydi. 1992-yilga kelib, maktablarda mustaqil shug‘ullanish uchun imkoniyatlar va boshlangich maktablar faoliyati yanada rivojlanishi uchun davlat tomonidan bir qancha imtiyozlar yaratildi.

Hozirgi kunda Janubiy Koreya Respubikasida ta‘lim tizimi jadal rivojlanib kelmoqda. Ushbu tizim ko‘p jihatdan Amerika, Yapon va Germaniyaning yutuqlariga tayangan holda yaratilgan bo‘lib, ushbu davlatlarning ta‘lim tizimlaridagi yaxshi sifatlarini qabul qilgan holda, o‘ziga xos ta‘lim metodikasini ishlab chiqish imkonini bergan. Janubiy Koreya bugungi kunda, ta‘limga e‘tibor berayotgan mamlakatlar orasida eng yaxshilaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, intellektuallik koeffitsiyenti (Ingl. Quotient, qisqartma nomi IQ), insonni har xil test uslublari asosida aniqlanadigan aqliy rivojlanish ko‘rsatgichi, hamda bilim saviyasi bo‘yicha dunyoda 2-o‘rinda turadi.

Janubiy Koreyaning **maktab ta‘lim tizimi 11 yil va 3 bosqichga** bo‘linadi:

- **Boshlang‘ich maktab – 6 yil / 초등학교 6 년**
- **O‘rta maktab – 3 yil / 중학교 3 년**

² https://ko.wikipedia.org/wiki/3%C2%B71_%EC%9A%B4%EB%8F%99

- **Yuqori maktab – 3 yil / 고등학교 3 년**

Boshlang‘ich maktab (초등학교). Boshlang‘ich maktabga («*Chodeung Hakkyo* », rus. «*чходын хаккё*») kor. 초등학교, 初等學校) 7 yoshdan 13 yoshgacha bo‘lgan bolalar qatnaydilar. Shu 6 yil o‘qish davomida o‘qiydigan **fanlari 7 tani** tashkil etadi. Bular: koreys tili, matematika, aniq fanlar, ijtimoiy fanlar, chet tillari (ingliz tiliga o‘xshash tillar), tasviriy san’at, musiqa fanlar.

O‘rta maktab (중학교). O‘rta maktabga (rus. «*чунхаккё*») kor. 중학교, 中學校) o‘quvchilar 12 yoshida kirishadi va 15 yoshida bitiradilar. Boshlang‘ich maktabga nisbatan O‘rta maktab o‘z o‘quvchilariga ancha yuqori talablar qo‘yadi. Kiyim va soch turmagi deyarli har doim qat‘iy tartibga solinadi. Boshlang‘ich maktabda bo‘lgani kabi, o‘quvchilar kunning ko‘p qismini sinfdoshlari bilan bir sinfda o‘tkazadilar, lekin har bir fanni o‘quvchilarga o‘rgatuvchi o‘z o‘qituvchisi bor. O‘qituvchilar bir sinfdan boshqa sinfga qatnab dars berishadi, lekin ba‘zi “maxsus” fanlarni o‘qitish uchun moslashtirilgan xonalarda dars o‘tiladi. O‘rta maktab o‘quvchilari kuniga 6 ta fanni o‘zlashtiradi. Shuningdek 7-dars sifatida qo‘shimcha fan kirishi mumkin. O‘rta maktab o‘quv rejasi maktablarda deyarli bir-biri bilan o‘xshash va quyidagilarni tashkil etadi:

- Matematika
 - Koreys va ingliz tili
 - Shuningdek, bir qator aniq fanlar
- “Qo‘shimcha” fanlarga quydagilar kiradi:
- Har xil san’at turlari
 - Jismoniy tarbiya
 - Tarix
 - Hanja (xitoy ierogliflari)
 - Etika
 - Uy iqtisodiyotini yuritish
 - Kompyuter savodxonligi darslari.

Yuqori maktab (고등학교). Yuqori maktab koreys tilida “kodeunhakkyo” (고등학교, 高等學校) deyiladi. Janubiy Koreyada o‘quvchilar 1-sinfdan 3-sinfgacha 3 yil davomida o‘qiydilar. Yuqori maktablar ma‘lum bir talabani akademik karyera va qiziqishiga qarab ixtisoslashgan bo‘limlarga bo‘linadi.

Janubiy Koreyada oliy ta‘lim tizimi standart bo‘lib 4 bosqichdan iborat:

- Kasb-hunar kollejlarning o‘qish muddati 2-3 yil davom etadi.
- Bakalavriat muddati 4 yil (tibbiyot oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun 6 yil hisoblanadi)

- Magistraturaning o‘qish muddati 2 yil bo‘lib o‘qishni tugatgandan so‘ng tibbiyot talabalari milliy imtihondan o‘tadilar yoki magistrlik dissertatsiyasini himoya qiladilar.

- Doktorantura (PhD)- o‘qish muddati 3-4 yilgacha bo‘lib o‘qishni tamomlagach talabalar doktorlik dissertatsiyasini yoqlaydilar.

Chet ellik talabalar ingliz tilida o‘qishlari ham mumkin, koreys tilini bilgan talabalarga kirish uchun imtiyozlar beriladi. Ular Topik 3 (xususiy universitetlar uchun) yoki Topik 4 (davlat universitetlari uchun) sertifikatini taqdim etishlari kerak.

Janubiy Koreya universitetlari quyidagilarga bo‘linadi:

- Davlat
- Xususiy

Davlat universitetlariga kirish uchun sinovdan o‘tish kerak. Xususiy universitetlarda talabalarni jalb qilish tartibi mustaqil ravishda belgilanadi. Odatda test talab qilinmaydi va o‘qish jiddiy qabul qilinadi. Chunki kelajakda ish beruvchining munosabati akademik baholarga ham qaraladi.

Janubiy Koreyada ta’lim tizimining afzalliklari. Janubiy Koreya hozir jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda - o'sib borayotgan iqtisodiyot texnik innovatsiyalarni, moliyaviy bozorlar esa yangi mutaxassislarni talab qiladi. Shuning uchun universitetlarning ta'lim sifati o'sib bormoqda. Hozirgi kunda Koreya ta'lim tizimi Yevropa, Buyuk Britaniya va AQSh davlatlaridan deyarli qolishmaydi. Eng nufuzli QS va THE reytinglariga ko‘ra, Koreyaning bir nechta universitetlari TOP-100 talikka kiradi va maxsus QS Asia University Rankings reytingida Koreyaning 8 ta universiteti “ Kuchli 50 talik”ka kiradi.

Janubiy Koreyadagi universitetlar deyarli hammasi – **Xususiy universitetlardir.** Universitetlar juda ko‘p va ular bir-biri bilan raqobatlashadi. O‘qituvchilar yuqori darajada bilimga ega bo‘lishga intiladilar va ular universitetning boshqaruv komiteti tomonidan nazorat qilinadi. Masalan, semester oxirida yakuniy baholarni qabul qilishdan oldin, o‘qituvchi va uning darsi haqida anonim holda o‘z fikrini qoldiriladi va qoldirilgan fikr-mulohazalar e’tibordan chetda qolmaydi.

Janubiy Koreya universitetlari, ayniqsa yirik universitetlar o‘z talabalarining ijtimoiy hayot sifati haqida qayg‘uradilar. Turli xil sport seksiyalari, to‘garaklar, turli xil bayram tadbirlar va festivallar orqali talabalar yangi tanishlar orttirishi va talabalik yillarini qiziqarli va jo‘shqin o‘tqazishilari mumkin.

Ta'lim Koreya demokratik hukumatining o'sishiga hissa qo'shdi. Bu yerda mehnatkash, malakali xodimlar yetishib chiqdi, ular bir avlod ichida iqtisodiy

mo‘jiza ko‘rsatdi. U modernizatsiya, fuqarolik va global hamkorlikka sodiqligini saqlab qolgan holda an'anaviy qadriyatlarni yana bir bor tasdiqladi. Janubiy Koreyadagi sifatli ta'lim tizimi to'rt ustunga asoslanadi: ta'limni uzoq muddatli rivojlanish strategiyasining markaziga qo'yish, o'qituvchi bo'lish uchun to'g'ri odamlarni tayyorlash, bu odamlarni samarali o'qituvchilarga aylantirish va ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga ustuvor ahamiyat berish. Janubiy Koreyaning muvaffaqiyatli tajribasini hisobga olgan holda, O‘zbekiston uzoq muddatli ta'lim siyosatini qo'llab-quvvatlash tashabbuslari orqali o'z ta'lim tizimini takomillashtirishga harakat qilishi mumkin, bu o'qituvchilar malakasini oshirish institutlarini akkreditatsiya qilish jarayonini takomillashtirish bo'yicha aniq rejani, o'qituvchilarning doimiy ish haqqi bilan ta'minlash, o'qituvchilarni tayyorlash va maktablarni zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlashdan iborat.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Воробьева Ирина. Корейская волна – научная статья. Москва 2013 г.
2. Иванов Константин Владимирович. Колониальный период истории Кореи (1910-1945 гг.) и период протектората (1905-1910 гг.): исторические проблемы и их современный южнокорейский дискурс – научная статья. Москва 2013 г.
3. Корейско-русский словарь. – Москва, 2002. – 562 с.
4. Корейская литература. Сборник статей. – Москва, 1959. – 281 с.
5. Корея. Справочник. Корейская служба информации для зарубежных стран. Сеул.,1993. – 477 с.

Internet manba:

<https://prep.uz>

<https://ko.wikipedia.org>

<https://russian.korea.net>

www.uzreport.news

<https://ddsmfa.uz>